

ANÁLISE DE PERDAS NÃO TÉCNICAS NA REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabriel Estevo Felix
Bacharelado em Engenharia
Elétrica
Instituto Federal do Triângulo
Mineiro – IFTM
Patrocínio (MG), Brazil
ORCID: 0009-0002-9611-2121

Paulo César Alvares Mota
Bacharelado em Engenharia
Elétrica
Instituto Federal do Triângulo
Mineiro - IFTM
Patrocínio (MG), Brazil
ORCID: 0000-0003-4062-2544

Patrícia Rosa Aguiar
Bacharelado em Engenharia
Elétrica
Instituto Federal do Triângulo
Mineiro – IFTM
Patrocínio (MG), Brazil
ORCID: 0000-0003-4519-4331

Resumo – As perdas não técnicas de energia elétrica são problemas que afetam todo sistema de distribuição de energia elétrica do país, gerando déficits às distribuidoras e encargos aos consumidores. Nesse contexto utilizou-se na pesquisa o software de geoprocessamento de dados Arcgis para a análise espacial dos dados referentes aos TOI's disponibilizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Desse modo foi possível gerar mapas quantitativos das perdas não técnicas do estado de Minas Gerais e suas regiões intermediárias. A partir da análise espacial foi possível observar o comportamento dos índices de TOI's por região intermediária do estado de Minas Gerais, o que pode contribuir para a concessionária de energia um melhor planejamento das ações de combate a estas perdas.

Palavras-Chave – Análise espacial, Minas Gerais, Perdas não técnicas, Regiões intermediárias, Sistema de distribuição de energia elétrica

ANALYSIS OF NON-TECHNICAL LOSSES IN THE ELECTRICAL DISTRIBUTION NETWORK OF THE STATE OF MINAS GERAIS

Abstract - Non-technical losses of electrical energy are a problem that affect the entire electrical energy distribution system in the country, generating deficits for distributors and charges for consumers. In this context, Arcgis data geoprocessing software was used in the research for the spatial analysis of data referring to TOIs made available by ANEEL. In this way, it was possible to generate quantitative maps of non-technical losses in the state of Minas Gerais and its intermediate regions. From the spatial analysis it was possible to observe that the incidence of non-technical losses occurs in greater proportions in large urban centers such as Belo Horizonte and Uberlândia.

Keywords - Electric energy distribution system, Minas Gerais, Intermediate regions, Spatial analysis, Minas Gerais.

NOMENCLATURA

PNT Perdas não técnicas.

TOI Termos de ocorrência de inspeção.

I. INTRODUÇÃO

O sistema elétrico é composto por atividades de Geração, Transmissão e Distribuição. As perdas de energia se referem à energia elétrica gerada que passa pelas linhas de transmissão e redes da distribuição, mas que não chega a ser comercializada, seja por motivos técnicos ou comerciais. (ANEEL 2021). No entanto, além das perdas técnicas inevitáveis durante a transmissão e distribuição, outro desafio significativo enfrentado pelo setor energético brasileiro são as chamadas "perdas não técnicas". Essas perdas representam uma parcela substancial da energia elétrica produzida, mas que não é contabilizada nem faturada corretamente devido a fatores como furto, fraudes, erros de medição e inadimplência (CARDOSO, 2020).

As perdas não técnicas regulatórias, que são aquelas calculadas conforme a metodologia da ANEEL (ANEEL 2021), resultou em um custo de aproximadamente R\$ 5,6 bilhões ao ano referentes ao período de 2020 a 2021, o que representa aos consumidores cerca de 2,9% do valor da tarifa de energia elétrica, variando por distribuidora.

Para Yaccoub (2010, p. 2) não há relação causal direta e exclusiva entre o "gato" e a pobreza. A prática é encontrada em qualquer setor, residencial ou comercial. No entanto, segundo a (ANEEL 2021), em 2020, as perdas não técnicas reais no país, chegaram a um custo de aproximadamente R\$ 8,6 bilhões em 2020. Desse modo, este estudo irá realizar uma análise espacial nas regiões geográficas de Minas Gerais de forma a se obter dados mais consistentes sobre o tema.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

As Perdas Não Técnicas (PNTs) também conhecidas como perdas comerciais correspondem a diferença entre as perdas globais e as perdas técnicas, sendo ocasionadas normalmente por problemas de faturamento de uma parcela de energia distribuída ou por ações criminosas dos consumidores

finais, como fraude e furto de energia (PENIN,2008). A análise das perdas não técnicas em sistemas elétricos de potência envolve uma abordagem multidisciplinar que combina conceitos da engenharia elétrica, economia, gestão de energia e ciências comportamentais. Do ponto de vista da engenharia elétrica, é crucial entender como funciona os sistemas de medição e controle de energia. Além disso, é requerido um conhecimento sobre o método de análise utilizado e sobre as divisões dos municípios utilizados. A análise das perdas não técnicas requer uma compreensão dos comportamentos humanos e organizacionais, investigando práticas fraudulentas, falhas de conformidade e lacunas de governança que contribuem para essas perdas.

A. Perdas não técnicas.

As perdas não técnicas (PNTs) ou perdas comerciais são provocadas prioritariamente por fraudes, desvios e irregularidades, tais como “gatos” e “gambiaras” e não dependem unicamente da gestão interna das distribuidoras de energia (MPF, 2019). Dessa forma, quaisquer perdas que não possam ser classificadas como técnicas são consideradas não técnicas.

B. Regiões geográficas intermediárias e imediatas de minas gerais.

A nova divisão regional do Brasil, implementada pelo IBGE em 2017, introduziu um conceito de "regiões intermediárias e imediatas", que anteriormente eram conhecidas como Mesorregiões e Microrregiões Geográficas. As Regiões Geográficas Intermediárias correspondem a uma escala intermediária entre as Unidades da Federação, e as Regiões Geográficas Imediatas têm na rede urbana o seu principal elemento de referência. Essas regiões são estruturadas a partir de centros urbanos próximos para a satisfação das necessidades imediatas das populações (IBGE,2017). Dessa forma, a divisão do estado de Minas Gerais ficou da seguinte forma:

Tabela 1: Divisão das Regiões Geográficas Intermediárias de Minas Gerais

REGIÕES GEORÁFICAS INTERMEDIARIAS	REGIÕES GEOGRÁFICAS IMEDIATAS
Barbacena	Barbacena, São João Del Rey e Conselheiro Lafaiete.
Belo Horizonte	Belo Horizonte, Sete Lagoas, Santa-Bárbara, Ouro Preto, Curvelo, Itabira
Divinópolis	Divinópolis, Formiga, Dores do Indaiá, Pará de Minas, Oliveira e Abaeté
Governador Valadares	Governador Valadares, Gunhães, Mantena, Aimorés, Resplendor.
Ipatinga	Ipatinga, Caratinga e João Monlevade. B
Juiz de Fora	Juiz de Fora, Manhuaçu, Ubá, Ponte Nova, Muriaé, Cataguases, Viçosa, Carangola, São João Nepomuceno-Bicas
Montes Claros	Montes Claros, Janaúba, Salinas, Januária, Pirapora, São Francisco, Espinosa
Patos de Minas	Patos de Minas, Unai e Patrocínio.

Pouso Alegre	Pouso Alegre, Poços de Caldas, Itajubá, São Lourenço e Caxambu.
Teófilo Otoni	Teófilo Otoni, Capelinha, Almenara, Diamantina, Araçuaí, Pedra Azul, Águas Formosas.
Uberaba	Uberaba, Araxá, Frutal e Iturama.
Uberlândia	Uberlândia, Ituiutaba e Monte Carmelo
Varginha	Varginha, Passos, Alfenas, Lavras, Guaxupé, Três Corações, Três Pontas, São Sebastião do Paraíso, Campo Belo e Pihumhi.

Fonte: IBGE (2017); Organização: AUTOR (2024)

C. Software utilizado.

ARCGIS10.2 adquirido pelo IFTM – Campus Patrocínio no ano de 2023.

O Arcgis é um software de geoprocessamentos desenvolvido pela Esri (Environmental Systems Research Institute) que permite a criação, análise, gerenciamento e compartilhamento de informações geográficas. Nessa pesquisa o software foi utilizado para o geoprocessamento dos dados das perdas não técnicas nas regiões intermediárias de Minas Gerais, gerando 14 mapas quantitativos das regiões intermediárias, 1 mapa qualitativos das distribuidoras de energia elétrica.

III. MODELAGEM E SIMULAÇÕES

Nos tópicos seguintes será abordada a metodologia utilizada e os meios utilizados para a obtenção dos dados para a presente pesquisa.

A. Aquisição dos dados.

Para a aquisição dos dados referente as distribuidoras foram necessárias entrar em contato com a ANEEL através do e-mail de atendimento. Em resposta ao contato, a ANEEL forneceu links para acesso aos dados de todas as distribuidoras do Brasil. Os dados disponibilizados estavam relacionados a aspectos comerciais (faturamento, danos elétricos, atendimento).

Assim, foi possível fazer a análise espacial dos dados fornecidos pela ANEEL utilizando o software ArcGis10.2. Adicionalmente, utilizou-se o banco de dados disponibilizados pela Infraestrutura de Dados Espaciais - IDE Sisema. Dessa forma, foi possível a geração da mapas que ilustram os resultados dessa pesquisa.

B. Modelagem no software.

O software ArcGIS oferece uma variedade de ferramentas poderosas para modelagem espacial. Para criar um mapa utilizando o ArcGIS, foram realizados os seguintes procedimentos:

1. Tratamento dos Dados: O primeiro passo foi fazer os tratamentos dos dados obtidos pelo portal da Aneel, nessa etapa foi necessário filtrar os dados para o período de 2023, onde subdividimos as cidades por Regiões intermediarias e imediatas.

- Adicionar Dados: Depois de filtrar os dados foi necessário fazer a exportação em xml para dentro do software ArcGIS.
- Adicionar Camadas: Para fazer o mapa foi necessário adicionar os dados incluir camadas de *shapefile* obtidos no site: Infraestrutura de Dados Espaciais - IDE Sisema.
- Concatenar os dados: Feito todos os passos anteriores, fizemos a concatenação dos dados xml com os dados *shapefile* em uma única tabela, para vincular o nome da cidade com os Toi's gerados.
- Processamento de dados: Ao organizar e concatenar os dados, fizemos o processamento dos dados em formato quantitativo, com o objetivo de gerar um mapa de calor mostrando os lugares com os maiores e menores termos de ocorrência gerados.

IV. RESULTADOS

A tabela 2 apresenta dados referentes a quantidade em MWh de perdas não técnicas, classificadas por distribuidoras.

Tabela 2: Perdas não técnicas em 2020 por distribuidora

DISTRIBUIDORA	PERDA TÉCNICA (MWh)	NÃO REAL	PERDA TÉCNICA REGULATÓRIA (MWh)	NÃO
CEMIG	1.982.775		1.306.150	
CPFL – SANTA CRUZ	59.425		45.000	
EMG – ENERGIA MINAS GERAIS	9.100		6.829	
ESS	43.570		21.291	
DMED	7.571		1.819	

Fonte: ANEEL (2020); Organização: AUTOR (2024).

Os mapas presentes nas Figuras 2 a 15 foram gerados através dos dados disponibilizados pela ANEEL, na qual utilizamos os números de TOI's por regiões.

Figura 1: Mapa de distribuidoras de energia por município.

Figura 2: Mapa de termos de ocorrência de inspeção (TOI) no estado de Minas Gerais.

Mapa geral de Minas Gerais representando a quantidade de termos de ocorrência geradas no período de um ano, referente ao ano de 2023. Percebe-se que quanto mais ao perto de grandes metrópoles maiores são os índices de TOI's.

Figura 3: Mapa de termo de ocorrência de inspeção (TOI) na região geográfica intermediária de Barbacena (Aneel -2023).

Os mapas a seguir mapa representam os termos de ocorrência (TOI) região intermediária de Barbacena, contabilizada no ano de 2023.

Figura 4: Mapa de termo de ocorrência de inspeção (TOI) na região geográfica intermediária de Belo Horizonte (Aneel -2023).

Mapa representado os termos de ocorrência (TOI) na região intermediária de Barbacena, contabilizada no ano de 2023.

Figura 5: Mapa de termo de ocorrência de inspeção (TOI) na região geográfica intermediária de Divinópolis (Aneel -2023).

Mapa representado os termos de ocorrência (TOI) na região intermediária de Divinópolis, contabilizada no ano de 2023.

Figura 6: Mapa de termo de ocorrência de inspeção (TOI) na região geográfica intermediária de Governador Valadares (Aneel -2023).

Figura 7: Mapa de termo de ocorrência de inspeção (TOI) na região geográfica intermediária de Ipatinga (Aneel -2023).

Figura 8: Mapa de termo de ocorrência de inspeção (TOI) na região geográfica intermediária de Juiz de Fora (Aneel -2023).

Figura 9: Mapa de termo de ocorrência de inspeção (TOI) na região geográfica intermediária de Montes Claros (Aneel -2023).

Figura 10: Mapa de termo de ocorrência de inspeção (TOI) na região geográfica intermediária de Patos de Minas (Aneel -2023).

Figura 11: Mapa de termo de ocorrência de inspeção (TOI) na região geográfica intermediária de Pouso Alegre (Aneel -2023).

Figura 12: Mapa de termo de ocorrência de inspeção (TOI) na região geográfica intermediária de Teófilo Otoni (Aneel -2023).

Figura 13: Mapa de termo de ocorrência de inspeção (TOI) na região geográfica intermediária de Uberaba (Aneel -2023).

Figura 14: Mapa de termo de ocorrência de inspeção (TOI) na região geográfica intermediária de Uberlândia (Aneel -2023).

Figura 15: Mapa de termo de ocorrência de inspeção (TOI) na região geográfica intermediária de Varginha (Aneel -2023).

Figura 16: Evolução das perdas não técnicas praticadas e regulatórias período de 2008 a 2020. (Aneel -2023).

Segundo a ANEEL (2020) o aumento das perdas não técnicas regulatórias observado de 2016 para 2017 pode ser explicado pela entrada em vigor da Lei nº 13.299/2016, cujo efeito resultou na elevação das perdas regulatórias das concessões de distribuição, nos Estados em que as capitais não estavam interligadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN), e, ainda, pela vigência da Lei nº 13.360/2016, que tratou das concessionárias designadas. Deve-se levar em consideração fatores sociais e econômicos, como a pandemia do COVID-19 que também influenciou para o aumento das PNT's.

Observa-se que o foco das ligações clandestinas se concentra na região intermediária de Belo Horizonte, ao qual engloba grandes centros urbanos. Isso acontece por vários fatores, entre eles pode-se citar a desigualdade social, nível de escolaridade, aumento das tarifas entre outros.

V. CONCLUSÕES

Nesta Pesquisa trabalhou-se com a incorporação do geoprocessamento aos problemas relacionados às PNT's com auxílio do software de modelagem espacial ARCGIS a fim de quantificar em mapas temáticos as regiões com maiores índices de TOI's gerados pelas concessionárias.

A maioria dos trabalhos que atuam nesse tema, tem como foco cidades e regiões metropolitanas específicas, logo este trabalho teve como objetivo complementar pesquisas relacionadas às PNT's no Território Mineiro a fim de trazer dados completos de todas as Regiões intermediárias do estado de Minas Gerais.

Observa-se que o foco das ligações clandestinas se concentra na região intermediária de Belo Horizonte, ao qual engloba grandes centros urbanos, conforme visto na figura 2.

Portanto a mitigação das PNT's se faz necessária tanto em regiões que possuem elevados índices de Termos de ocorrência de inspeção (TOI), quanto nas regiões que possuem números mais baixos. Para que isso ocorra são necessárias políticas públicas em infraestrutura, escolas para redução da desigualdade social. Sem contar que é necessário também pesquisas para avanços tecnológicos na infraestrutura elétrica de distribuição de energia como a instalação de medidores inteligentes para contribuir na diminuição das perdas totais do sistema de distribuição.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pela concessão da bolsa

de Iniciação Científica (Edital n. 01/2023). Agradecimentos especiais à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) pelo apoio e contribuições valiosas neste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] COSTA, D. A. PERDAS TÉCNICAS E NÃO TÉCNICAS DE ENERGIA: UMA REVISÃO SOBRE O CONTEXTO ATUAL DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO. Monografia - Viçosa: UFV, 2020.
- [2] CARDOSO, M. J. S. ESTUDO E ANÁLISE DAS PERDAS NÃO TÉCNICAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO TERRITÓRIO PARAIBANO. TCC (Bacharel em Engenharia Elétrica) – Engenharia Elétrica, Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa, 52 p. 2022
- [3] FELIX, G, E. ESTIMAÇÃO ESPACIAL DAS PERDAS NÃO TÉCNICAS EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. In: Anais do XXXII Congresso de Iniciação Científica da Unesp.
- [4] MOREIRA, A. C. B, et al, Identificação de necessidades de informação para a construção de um banco de dados corporativo em uma distribuidora de energia elétrica: um estudo de caso. Revista Tecnologia e Sociedade, Curitiba, PR, v. 11, n. 23, p. 1-22.
- [5] PIOTROWSKI, L. J. et al. Análise das Perdas de Energia no Sistema Elétrico de Distribuição Brasileiro. 2021. 6 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2021.
- [6] MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF). 3a Câmara de Coordenação e Revisão (Org.). Perdas não técnicas de energia elétrica, 2019.
- [7] Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (2023). Dados abertos ANEEL. Disponível em: < dadosabertos.aneel.gov.br>
- [8] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2024). Malha Municipal (2024). Disponível em < https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>
- [9] SANTOS, M. G. A.; ALVIM, A. M. M. Comparação entre as regionalizações do IBGE de 1990 e 2017 em Minas Gerais: breves discussões. Revista Geografia em Atos (Online), v. 6, n. 2, Ano 2022. p. 200-224. DOI:
- [10] Yaccoub, H. (2010, setembro). “Gato” de energia elétrica; do público ao privado, do “jeitinho” ao crime. *Anais do V ENEC – Encontro Nacional de Estudos de Consumo, I Encontro Luso-brasileiro de Estudos do Consumo: tendências e ideologias do mundo contemporâneo*, Rio de Janeiro, Brasil, 15, 16 e 17.
- [11] Penin, C.A.S. (2008). Combate, prevenção e otimização das perdas comerciais de energia elétrica. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
- [12] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017). Divisão Regional do Brasil em Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias (2017). Disponível em < https://www.ibge.gov.br/apps/regioes_geograficas/#/home>